

**АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗРАЗКІВ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ
ОЗИМОЇ, СТВОРЕНИХ ЗА ГІБРИДИЗАЦІЇ
*TRITICUM AESTIVUM L. × TRITICUM SPELTA L.***

І. П. ДІОРДІЄВА, кандидат сільськогосподарських наук
Уманський національний університет

У дослідженнях 2023–2024 рр. проаналізовано урожайність і якість зерна зразків пшениці м'якої озимої, що створені за участю пшениці спельта озимої в умовах Уманського НУС. Встановлено істотне збільшення показників якості зерна (вміст в зерні білка, клейковини, сила борошна, седиментація, твердість зерна) у 10 досліджуваних зразків, врожайності – у двох. Виділено зразки 84/22 і 94/22, що вдало поєднують високу врожайність (6,40–6,62 т/га) і якість зерна (вміст в зерні білка 14,4–14,8 %, клейковини 30,4–31,2 %, сила борошна 310–320 о. а.).

Ключові слова: пшениця, зразок, вміст білка, вміст клейковини, сила борошна, твердість зерна, врожайність